

УДК 331.101.38

DOI /zenodo.

МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

**АЛЕКСАНДРОВА Ю.Ф.,
ассистент кафедры маркетинга
и логистики,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Выявлено, что основными тенденциями развития системы мотивации персонала в современных условиях являются: ориентация на стратегические подходы, внимание к внутренним мотивам трудовой деятельности, активное развитие экономических и социально-психологических методов стимулирования. Проведенный анализ позволил доказать, что мотивационная система является одним из основных факторов, действие которого оказывает непосредственное влияние на результаты деятельности организаций.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, персонал, эффективность, производительность

MOTIVATION AND STIMULATION OF PERSONNEL AS A FACTOR OF INCREASING LABOR PRODUCTIVITY

**ALEKSANDROVA Yu. F.,
assistant of the department
of marketing and logistics,
SEE HPE « DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

It is revealed that the main trends in the development of the personnel motivation system in modern conditions are: orientation to strategic approaches, attention to internal motives of labor activity, active development of economic and socio-psychological methods of stimulation. The analysis made it possible to prove that the motivational system is one of the main factors, the effect of which has a direct impact on the results of organizations' activities.

Keywords: motivation, stimulation, personnel, efficiency, productivity

Постановка задачи. В современной рыночной экономике «человеческий ресурс» является основополагающим компонентом роста производительности труда, повышения эффективности и результативности деятельности, конкурентоспособности

предприятий. Основой для успешной реализации целей организации, её инновационной деятельности является соответствие персонала растущим требованиям (регулярное обновление и получение новых знаний и вывод их на качественно новый уровень, профессиональные умения и навыки, коммуникативная культура, креативные способности, потребность в высокой творческой активности, применение инновационных технологий). Мотивационные аспекты приобретают большое значение в современной системе управления трудовыми ресурсами. Мотивация и стимулирование труда персонала является главным способом обеспечения наилучшего использования ресурсов организации за счёт мобилизации имеющихся человеческих ресурсов.

Актуальность исследования. Значимость мотивационных вопросов не опровергается ни теоретиками, ни практиками в экономической системе, поэтому не только повышение социальной, креативной, творческой активности определённого работника, но и итоговые результаты деятельности предприятий различных организационно-правовых форм собственности, производственная и непроизводственная сферы деятельности зависят от реализации эффективной системы мотивации.

Трудовая деятельность сотрудника будет эффективной, если его индивидуальные и профессиональные интересы не вступают в противоречие с целями и миссией организации. Следовательно, повышение производительности труда связано с мотивацией и стимулированием персонала. Руководители организации должны чётко знать и понимать, к чему они хотят побудить подчинённых. Трудно мотивировать, не прояснив вопрос, для чего и каким образом мотивируется деятельность персонала. Несомненно, это обязаны быть такие результативные показатели и действия сотрудников, которые отвечают или даже превосходят требования организации.

Анализ последних исследований и публикаций. В современных социально-экономических литературных источниках рассматриваются разные аспекты трудовой мотивации. Психологические и социальные аспекты нашли отражение в исследованиях Л.С. Выготского, В.А. Леванкова, В.К. Потемкина, А.Г. Здравомыслова, М.И. Воейкова, Л.И. Анцыферовой, В. Шекшни, О.С. Виханского, В.Н. Чернышева, А.П. Двинина, А. Маслоу, В. Врума, Р. Лайкерта, Л. Хьелла, Д. Зиглера.

Вопросы организации оплаты и стимулирования труда легли в основу исследований О.С. Виханского, А.И. Наумова, А.П. Градова, Н.А. Волгина, А. Николаева, Ю.П. Алексеева, В.В. Глухова, Б.М. Генкина, Ю.А. Соколова, В.Р. Огорокова и других авторов.

Целью исследования является анализ влияния системы мотивации и стимулирования труда персонала на рост производительности труда.

Изложение основного материала исследования. Вопрос мотивации персонала в течение многих лет остаётся одним из важных среди вопросов управления персоналом. Любой руководитель стремится к тому, чтобы работники работали эффективнее и результативнее. Стремление и готовность персонала выполнять свою работу – один из главных факторов достижений предприятия. На практике можно увидеть, что непроизвольное принуждение к трудовой деятельности не способствует положительным результатам. Невозможно добиться полной отдачи без воли и желания человека. Только при наличии расположения, желания и настроения, исходя из определённых моральных ценностей, следуя принципам и правилам поведения, человек готов решать каждую задачу.

Эффективное и наилучшее управление трудовыми ресурсами может быть достигнуто через понимание их мотивации. Формирование результативной концепции форм и методов управления персоналом может быть достигнуто лишь в том случае, когда известно, что им движет, что побуждает его к действию, каковы мотивы этих действий. Для достижения этой цели важно знать, как возникают конкретные мотивы, какие мотивы имеют практическую реализацию и как мотивируются сотрудники.

Содействовать росту производительности труда возможно в том случае, если руководству известна структура мотиваций и потребностей сотрудников. Также это можно делать с помощью применения конкретных мер по стимулированию достижения высоких результатов, совершенствованию структуры информации и принятию решений за счёт улучшения коммуникации.

Производительность труда находится в зависимости не только от субъективных требований и вознаграждений, но и от взаимопонимания и партнёрства.

Вопросы мотивации находятся в основе жизнедеятельности предприятия. Персонал мотивирован в том случае, когда он

приносит выгоду предприятию с удовольствием, вдохновением, готовностью выполнить поставленную задачу.

Система мотивации, построенная на основе потребностей предприятия и трудового персонала, имеет весомое значение в регулировании и улучшении таких показателей, как производительность и результативность труда.

Если сотрудник мотивирован, он заинтересован, возникает ситуация, при которой, достигая цели организации, он тем самым удовлетворяет свои личные потребности, сознательно выбирая то или иное поведение. Следовательно, рассматривая мотивацию с точки зрения управленческого аспекта, можно выявить, что мотивация – это результат объединения целей предприятия и трудового персонала для оптимального удовлетворения потребностей тех и других, а с точки зрения экономического аспекта, это механизм различных методов влияния на персонал для достижения цели, поставленной как работником, так и организацией.

Важной спецификой управления персоналом на сегодняшний день является возрастающее значение личности сотрудника. В управлении персоналом мотивация может быть рассмотрена как процесс активизации мотивов сотрудников (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация), способствующих эффективной и результативной работе.

«Мотивация» (мотив) происходит от греческого слова «motiv» и от латинского «movo» – двигаю. Мотивацию можно комментировать по-разному. По мнению многих учёных в сфере трудовых ресурсов, мотивация – это процесс стимулирования отдельного работника или группы сотрудников к совершению действий, ведущих к реализации целей организации в будущем.

Российский учёный в сфере управления персоналом В.Р. Веснин считает, что мотивация – это «внешнее или внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности и способы её стимулирования, побуждения» [1].

В силу того, что потребности способствуют стремлению людей их удовлетворить, руководство должно создавать ситуации, которые заставляют сотрудников чувствовать, что они могут удовлетворить свои потребности посредством определённого типа поведения, которое ведёт к достижению целей организации. Знание истинных

мотивов поведения сотрудника поможет не потерять хорошего специалиста и предотвратить возможные конфликты в коллективе.

Мотивация как функция управления может быть реализована благодаря системе стимулов, т. е. любое действие подчинённого должно иметь для него положительные или отрицательные последствия с точки зрения удовлетворения его потребностей или достижения поставленных целей. Изучение сотрудников позволит руководителю создать мотивационную структуру, с помощью которой можно создать команду.

В настоящее время организация эффективной мотивационной системы персонала является одной из самых сложных практических управленческих задач. Характерными проблемами в организациях, которые связаны с низкой мотивацией сотрудников, являются [2]:

1. Высокая текучесть кадров.
2. Конфликтность.
3. Нарушение исполнительской дисциплины.
4. Низкое качество работы (брак).
5. Слабая связь между результатами трудовой деятельности работников и вознаграждением.
6. Низкая степень воздействия руководства на трудовой коллектив.
7. Проблемы формирования слаженной и сплочённой команды.
8. Недовольство работой сотрудников.
9. Низкий профессионализм трудового персонала.
10. Нерациональная система стимулирования труда.

Следовательно, трудовая мотивация выступает фундаментальным фактором эффективности труда и является основой трудовых возможностей сотрудника, то есть совокупностью качеств, оказывающих влияние на производственную деятельность. Взаимосвязь между мотивацией, стимулированием труда и результатами труда опосредована приобретёнными профессиональными навыками – потребностями, ценностями, мотивами, стимулами, но именно мотивация труда является основой профессиональной деятельности индивида. Эффективная, результативная работа и производственная деятельность могут быть достигнуты только при наилучшей системе мотивации труда.

Таким образом, ключевая роль системы мотивации состоит в том, чтобы стимулировать продуктивное поведение сотрудников организации, направляя его на достижение её стратегических целей,

то есть сочетать материальные интересы сотрудников со стратегическими задачами компании. Вследствие этого создание эффективной мотивационной системы требует изучения теоретических основ мотивации и используемых в современных условиях систем стимулирования.

Стимулирование труда – это мотивация, носящая внешний характер, компонент трудовой деятельности, который оказывает существенное влияние на поведение индивида в трудовой сфере, финансовая составляющая мотивации сотрудников. В то же время она несёт и нематериальную нагрузку, помогающую сотруднику быть реализованным как личность и работник одновременно. Здесь можно отметить, что стимул – это всё то, что человек считает ценным.

Стимулирование труда даёт возможность создавать условия, в результате которых сотрудник будет работать более эффективно и продуктивно, то есть будет выполнять больше работы, чем было оговорено ранее. Стимул к работе способствует созданию условий для осознания работником того, что он может работать гораздо продуктивнее и формирования готовности, которая порождает потребность работать более результативно.

Цель стимулирования – заставить человека не просто работать вообще, а в том, чтобы побудить его делать свою работу лучше, больше и эффективнее.

Для мотивации труда, заинтересованности трудового персонала в росте производительности, улучшении качества труда, увеличении ответственности за результаты труда вводятся различные системы льгот и доплат. Доплатам присущи особенности поощрительных типов материального стимулирования.

Главным ориентиром материально-денежного стимулирования выступает система премирования. Премии необходимы для улучшения, в первую очередь, конечных результативных показателей деятельности. Существование и величина премии имеет весомое значение в системе поощрения. Она определяет взаимосвязь между результатами трудовой деятельности и повышением размера вознаграждения.

Помимо материальных стимулов социальные стимулы выступают в роли внешнего вознаграждения. К таковым можно отнести:

1. Обеспечение необходимыми условиями для повышения производительности труда: оптимальная организация рабочего места, отсутствие отвлекающего от работы шума, достаточное освещение, ритм, график работы и т. д.

2. Возможность перехода от монотонного к более интересному, творческому, осмысленному рабочему процессу. Некоторые считают монотонность объективной особенностью самого рабочего процесса, другие понимают лишь психическое состояние индивида, которое является результатом монотонности труда.

3. Стимулирование досуга. Из-за нехватки свободного времени многие сотрудники работают с чувством хронического истощения и страдают от постоянных нервно-эмоциональных перегрузок.

4. Улучшение отношений в коллективе. Необходимо учитывать характер и формы отношений между сотрудниками, общественные мнения, расположение, равнодушие, организованность, индивидуальность, заинтересованность, сплочённость, требовательность, социальную активность, устойчивость поведения в сложной обстановке и др. Конфликтные ситуации негативно влияют на эффективность и результативность, отнимают много моральных и физических сил, которые возможно было бы использовать в работе.

5. Продвижение по служебной лестнице. Повышение по службе даёт возможность сотруднику заявить о себе, почувствовать уверенность, свою значимость и необходимость для организации, что способствует появлению интереса к работе.

Морально-психологическое стимулирование. Данная группа стимулов мотивирует человека как личность, а не просто механизм, предназначенный для выполнения производственных функций. Эффективное использование моральных стимулов требует:

1) наличия положения о статусе морального поощрения и их знания работниками;

2) использования различных форм морального поощрения в интересах развития творческой инициативы и активности, развития креативных способностей;

3) подкрепления морального поощрения материальным стимулированием, обеспечения рационального взаимодействия материального и морального стимулирования, постоянного их совершенствования в соответствии с поставленными задачами, изменениями в содержании, организации и условиях труда;

4) информирования членов трудового коллектива о моральном поощрении каждого сотрудника;

5) в торжественной обстановке объявления благодарности и вручения наград;

6) своевременного поощрения работников после достижения определённых успехов в работе;

7) разработки новых форм поощрения и установления строгой моральной ответственности каждого работника за выполнение поставленной задачи;

8) проведения анализа эффективности применяемых стимулов;

9) строгого соблюдения установленного порядка занесения поощрений в трудовые книжки сотрудников.

Проведённый анализ выявил, что в результате создания системы мотивации и стимулирования происходит побуждение персонала к более эффективному труду. Взаимосвязь рассматриваемых компонентов представлена на рис. 1.

Рис. 1. Факторы роста производительности труда

Следует отметить, что для предотвращения административного произвола и стимулирования персонала за счёт эффективного организационного поведения важнейшей составляющей является профессиональная и социально-психологическая подготовка управленческих кадров.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Важнейшей целью предприятия является максимизация прибыли, поэтому в рамках реализации кадровой политики, помимо денежной мотивации персонала, организация должна вводить инновационные модели мотивации. Они будут способствовать более динамичному привлечению сотрудников к трудовой деятельности, удовлетворению как материальных, так и нематериальных потребностей персонала. Это в свою очередь даст возможность увеличить производительность труда и максимизировать прибыль.

Таким образом, мотивация сегодня занимает одно из центральных мест в управлении трудовыми ресурсами, значение которой возрастает в связи с эволюцией содержания и условий труда. Мотивация к работе и организационная культура являются важными факторами успеха любой организации.

Основной целью мотивации является формирование комплекса условий, которые побуждают сотрудника к совершению действий, направленных на достижение цели с максимальным эффектом.

Мотивация увеличивает продуктивность труда, изменяет отношение сотрудников к труду, что повышает прибыльность организации. Можно сделать вывод о том, что производительность, результативность, эффективность и успех организации зависят от знания руководителем потребностей каждого члена трудового коллектива, поскольку эта информация позволит выстроить такую систему воздействия, которая позволит корректировать поведение работника в правильном направлении.

Следовательно, мотив можно отнести к внутренним побуждениям личности, а стимул – к внешним.

Таким образом, стимулирование является процессом воздействия на работника значимым для него внешним объектом (предметом, условиями, ситуацией и т. д.), который побуждает человека к совершению определённых действий.

Иными словами, стимулирование труда представляет собой комплекс материальных и нематериальных воздействий, которые направлены на обеспечение эффективной работы персонала посредством принуждения, вознаграждения и поощрения.

Проблемы выявления важных факторов мотивационной системы, а также количественной оценки степени влияния

мотивации на результаты трудовой деятельности остаются и в настоящее время дискуссионными и малоизученными.

Список использованных источников

1. Веснин, В.Р. Управление персоналом. Теория и практика : учебник / В.Р. Веснин. – Москва : ТК Велби. – 2007. – 268 с.

2. Волгин, Н. Мотивационная основа эффективности труда / Н. Волгин, Е. Валь // Человек и труд. – 2011. – № 4. – С.75-79.

3. Галенко, В.П. Управление персоналом и эффективность предприятий / В.П. Галенко, О.А. Страхова, С.И. Файбушевич. – М. : Бератор, 2003. – 168 с.

4. Гущина, И. Трудовая мотивация как фактор повышения эффективности труда / И. Гущина // Общество и экономика. – 2010. – № 1. – С. 169-174.

5. Лукичева, Л.И. Управление организацией : учебное пособие / Л.И. Лукичева. – М. : Омега-Л, 2009. – 360 с.

6. Управление персоналом: учебно-методическое пособие / сост. В.И. Данилов, Е.А. Китин, Э.А. Нехвядович. – СПб. : Изд-во СЗАГС, 2011. – 142 с.

7. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 638 с.